

DIMENSIUNEA SEMANTICO-FUNCȚIONALĂ A ALUZIEI CA ACTUALIZATOR AL LECTURII INTERTEXTUALE A TEXTULUI

- SILVIA GUȚU -

Universitatea de Stat din Moldova

CZU: 81`42:821.133.1-31

DOI: 10.5281/zenodo.6866782

This paper considers the allusion as an intertextual connector that allows a multiple reading of a text. We summarize findings from exploration of existing literature regarding allusion and analyze its actualization and functions in the text „La Quarantaine”, written by J.-M.G. Le Clézio. Allusion is a literary device that allows the writer to compress a great deal of significance into a phrase or a word and is only effective to the extent that they are recognized and understood by the reader.

Cuvinte-cheie: text, intertextualitate, aluzie, lectură intertextuală

Keywords: text, intertextuality, allusion, intertextual reading

Prin definiția sa lingvistică, aluzia este un procedeu care se bazează pe implicit și pe analogia cu ceva cunoscut: eveniment, personaj, text, etc. pentru a ilustra o idee. Din punct de vedere al funcționării interioare, procedeul este o „relație metaforică” între textul-sursă și textul-țintă, dar mai presus de orice, aluzia constă în imaginea produsă de combinația metaforică în mintea lectorului. Grație acestei modalități de funcționare, intertextualitatea permite o gestionare foarte economă a sensului: prin utilizarea minimală a unităților formale, textul produce maximum de sens. Dar pentru această, ea solicită cooperarea lectorului.

În acest articol, vom defini aluzia drept intertextem sau reluare a unui element textual prin care se face referire, în mod implicit, la alt text, fără a perturba continuitatea textului în care este integrat. Dacă citatul și referința apar în cadrul textului ca intertexteme declarate, marcate formal, *in praesentia*, atunci aluzia este un intertextem nedeclarat, ambiguu, de cele mai multe ori nemarcat formal. Ea are întotdeauna un caracter indirect și poate fi considerată o metaforă *in absentia*.

În calitate de corpus de lucru, definit de către B. Pincemin ca „ansamblu de texte pentru care vrem să obținem o caracterizare” [8], am ales textul *La Quarantaine* de J.-M.G. Le Clézio. Cercetarea dimensiunii funcționale a aluziei în spațiul textual leclezian poate fi justificată prin faptul că acest text este contaminat livresc, iar intertextualitatea se prezintă ca un mod de acces privilegiat la textul scriitorului francez. Aluzia, ca performanță intertextuală, este utilizată din abundență în textul *La Quarantaine*.

Analiza pe care am efectuat-o ne-a permis identificarea unor indicatori relevanți ai aluziei, care conduc spre o lectură intertextuală a textului și anume:

1. Indicatori ortografici.

Ortografierea eronată a cuvântului latin *Phoenix rubricauda* [6, p. 133], ar putea fi percepută, de către o categorie de lectori, drept greșeală de scriere. Pentru o altă categorie, această greșeală semnificativă, care nu poate fi, nici într-un caz, atribuită ignoranței instanței auctoriale, face explicită aluzia la mitul despre pasarea Phoenix, care, în ansamblul textului, este foarte sugestivă. Cuvântul apare ortografiat corect la pagina 509: *Phaethon rubricauda* și este reluat de nenumărate ori în text prin sinonimul „paille-en-queue”, numele curent al faetonului. Această apariție poate fi justificată, credem, prin intenția autorului de a proiecta acțiunea într-un spațiu mitic, care nu devine realitate decât în momentul când protagonistul renaște din propria cenușă, regăsindu-și identitatea.

Printre argumentele care justifică prezența aluziei la textul mitic, menționăm că în textul-țintă faetonul este deificat direct: „En Afrique il paraît que ce sont des dieux” [*Ibid.*, p. 133], „dieux ailées” [*Ibid.*, p. 363] și indirect, prin menționarea, în aparență anodină, a denominării științifice în latină, enunțate mai sus. Mitul lui Phoenix, pasărea mistuită de flăcări, care renaște din cenușa sa și care, în literatura și cultura modernă, simbolizează viața de după moarte, puterea de supraviețuire, focul și divinitatea, care se actualizează în textul leclezian prin conturarea unei izotopii articulate în baza semului dominant: /feu/: *soleil, chaleur, lumière, flamme, foudre du soleil, brasier, brûler, brûlant, brulé, brûlure, cendre*.

2. Indicatori lexicali:

La nivelul figurativ al textului leclezian, descrierea faetonului se compune din trei elemente recurente, care pot fi identificate cu ușurință, chiar de la prima lectură a textului de către un lector cu competență de lectură medie:

- primul element trimite la talia neobișnuită a penelor, care constituie coada păsării, ideea realizându-se textual cu o constanță formală și anume: recurența adjectivului „long”;
- al doilea element oferă precizări vizând modul de viață al acestei păsări: faetonul este o pasăre marină, care trăiește în regiunile calde, tropicale;
- al treilea element insistă asupra particularităților anatomice ale păsării: este o pasăre zveltă, de talie mare, având cea mai mare parte a penajului de culoare albă, numai capul, aripile și coada fiind, în cazul dat, roșiatice: „[...] j’ai vu pour la première fois les pailles-en-queue, qui volent lourdement contre le vent en traînant derrière eux leurs banderoles rouges” [6, p. 75].

Această prezentare a păsării, adăugată deificării, este, considerăm noi, o aluzie la albatrosul din textul poetic *L’Albatros*, scris de Ch. Baudelaire. Prezumția este confirmată de atestarea, în nenumărate reprize, a verbului „traîner”, folosit pentru a califica mișcarea păsării. Faetonii, precizează textul, sunt maiestuoși, dar neîndemânatici:

„Ils sont majestueux et maladroits, gênés par la longue plume rouge qui flote derrière eux comme une banderole” [*Ibid.*, p. 133].

Aluzia la textul baudelairian declanșează raportul intertextual, care, la această etapă a textului, este implicit, dar care devine mai insistent la paginile 361-362, unde scriitorul evocă pătrunderea omului în lumea păsărilor:

„Les pailles-en-queue volent au-dessus de nos têtes, en désordre. [...] Ils sont magiques et maladroits, avec leurs plumes couleur d'écume et les longues banderoles rouges. [...] l'un d'eux marche vers nous, l'air menaçant [...], il voudrait nous faire peur, mais sa démarche est grotesque, cahotante, il ressemble à une poule en colère. [...] Ces oiseaux qui semblaient si grands dans le ciel, avec leurs longues ailes blanches en forme de lame de faux, [...] sur la terre sont petits et sans défense, à peine plus grands que des pigeons” [Ibid., p. 362].

Prezența textului baudelairian este incontestabilă, la cea de-a doua lectură, iar urmele acestui intertext sunt atestate atât la nivel figurativ, cât și la nivelul tematic al textului-țintă:

<i>La Quarantaine</i>	<i>L'Albatros</i>
<i>Les pailles-en-queue volent au-dessus de nos têtes grands dans le ciel</i>	<i>Qui suivent [...]le navire</i>
<i>leurs longues ailes blanches</i>	<i>rois de l'azur</i>
<i>maladroits</i>	<i>ses ailes de géant</i>
<i>sur la terre sont petits et sans défense</i>	<i>maladroits</i>
<i>sa démarche est grotesque</i>	<i>Exilé sur le sol au milieu des huées il est comique et laid</i>

Considerăm că, în ambele texte, opoziția figurativă centrală este de natură spațială: *ciel/terre*. Intertextul baudelairian, actualizat prin aluzie, introduce în textul-țintă un alt contrast figurativ important: /géant/ VS /infirmé/, prezent explicit în textul-țintă. Acestei opoziții i se asociază a treia opoziție figurativă implicită: /idéal/ VS /spleen/, deoarece cerul aduce viață faetonului, iar pământul este aducător de moarte. A patra opoziție figurativă actualizată în textul leclezian sub influența intertextului este cea care opune /nature/ și /culture/ – opoziție socială. În această optică intertextuală, faetonul, Surya și Léon aparțin naturii, iar toate celelalte personaje ale textului aparțin culturii. La nivel tematic, situăm următoarele opoziții: /liberté/ VS /emprisonnement/, /originalité/ VS /trivialité/, /infini/ VS /univers clos/, /supériorité/ VS /médiocrité/, /idéal/ VS /spleen/, /poésie/ VS /réalité/, /vie/ VS /mort/.

La a treia lectură analizăm axiologia figurilor și temelor introduse de intertext. Opozițiile sunt formulate în așa fel încât primul termen e cel considerat de către textul-țintă euforic, iar al doilea – disforic. Problema ideologică principală a textului este poziționarea lui Léon în unul dintre aceste patru spații identificate, cărora le-am atribuit o serie de semnificații. În text, trecerea de la spațiul

negativ la cel pozitiv ia forma dispariției: „je suis *l'autre* Léon, celui qui a disparu pour toujours” [*Ibid.*, p. 21]. Textul valorizează deci natura, care se opune culturii. Precizăm că Léon preferă să rămână pe insulă, departe de civilizația occidentală. Albatrosul sau faetonul sunt ipostaze simbolizatoare ale protagonistului.

Prin evocarea intertextului baudelairian, conotația euforică, atribuită faetonului de către intertextul mitologic, este anihilată. Treptat, pasărea încetează de a simboliza fuziunea elementară și caracterul ciclic al timpului, pentru a revela, din contra, ruptura între diversele entități ale universului. Lectura intertextuală permite identificarea lui Léon cu faetonul, care, la rândul său, devine un simbol al libertății absolute, un supraviețuitor al intemperiilor. Intertextul reia motivul rebelului, al însingurării omului superior printre cei mediocri, cât și cel al eroului răzvrătit, angajat în marile prefaceri și revolte sociale.

O altă aluzie mai puțin marcată, dar importantă pentru comprehensiunea textului, este cea care trimite la mitul lui Isis, zeița vieții și a magiei, a căsătoriei, și fidelității, simbolul armoniei matrimoniale. Dialogismul textelor este asigurat de motivul șalului. Atribut indispensabil al zeiței Isis, șalul se înscrie în tematica secretului și a destăinuirii și trimite la arhetipurile căutării și ale inițierii. Conform *Dicționarului de mituri literare* de P. Brunel, Isis este „una dintre marele figuri ale arhetipului căutării” [1, p. 786-794]. Prin acest mitem, textul va dialoga cu poemul *L'Aube* de A. Rimbaud și cu textul lui G. Flaubert *La tentation de Saint Antoine*. Motivul vălului este unul central în poezia romantică, Isis simbolizând „zeița pe care un văl o apără de profan”, imagine atestată la Nerval, Hugo, Baudelaire. În textul *La Quarantaine*, vălul este un atribut vestimentar care permite atît voalarea personajului: „le châte fait une ombre sur son visage” [6, p. 90], „cache seon visage et ses cheveux” [*Ibid.*], „la couvre entièrement” [*Ibid.*, p. 33], cât și devoalare a misterului: „Suryavati écarte son foulard” [*Ibid.*, p. 110, 270]) sau își scoate fularul: „elle ôte son foulard” [*Ibid.*, p. 91].

În cazul intertextului mitic, se produce o reiterare a segmentelor textuale care trebuie interpretate prin prisma vremurilor contemporane. Prin recurgerea la intertext, se produce o analogie între antic și prezent, o reîntoarcere la sursă.

O aluzie, care nu poate scăpa atenției lectorului, trimite la idiolectul poetic al lui Rimbaud:

„Parfois il me semble que c'est moi qui ai vécu cela. Ou bien que je suis
l'autre Léon, celui qui a disparu pour toujours, et que Jacques m'a tout
raconté quand j'étais enfant” [6, p. 20].

Agramaticalitatea, în sensul acordat acestui cuvânt de către M. Riffaterre, este marcată formal prin ortografierea în italic a cuvântului *autre*. Fraza este o aluzie tacită, mai ușor sau mai greu identificabilă, la faimoasa formulă a lui Rimbaud: „Je est un autre” din textul *Lettre du voyant* cu modificarea gramaticală și lexicală a textului-sursă, fapt comandat de noul cotext de întrebuintare.

Astfel, credem că este un citat parafrizat, care rămâne marcat formal și care, în textul lui Le Clézio, este modificat gramatical. Lectorul îl va identifica pe Léon II cu Léon I, iar pe acesta din urmă cu A. Rimbaud. Putem afirma că intenția lui Le Clézio este de a-l interioriza pe marele poet francez în corpul lui Léon I, adică de a-l interioriza sieși. Rețeaua intertextuală este consolidată în mai multe segmente textuale:

1. Celui que je cherche n'a plus de nom. Il est moins qu'une ombre, moins qu'une trace, moins qu'un fantôme. Il est en moi, comme une vibration, comme un désir, un élan de l'imagination, un rebond du coeur, pour mieux m'envoler [*Ibid.*, p. 32].
2. „J'aime à croire qu'il [Léon I] a ressemblé à celui que Jacques avait rencontré dans son enfance, le voyou du bistrot de Saint-Sulpice au regard embrumé de haine et d'alcool qui pouvait écrire des mots si légers. Alors comme le voyageur sans fin, comme l'empoisonneur de Harrar, il ne pouvait pas vieillir. Il devait rester éternellement, magnifiquement jeune, pénétré d'une flamme invincible” [*Ibid.*, p. 530].
3. „Peut-être que comme Rimbaud, à qui j'ai voulu qu'il ressemblât, sa vie est devenue sa légende” [*Ibid.*].

Formula, devenită mitică, a lui Rimbaud oferă o cheie originală de lectură: există întotdeauna ceva în noi care ne scapă și ne împiedică să ne identificăm perfect cu cel care se exprimă prin noi. Eul care scrie sau vorbește nu este niciodată simplul decalc al personalității noastre. De aici, ca și în cazul lui Rimbaud, apare necesitatea personajului de a se regăsi, de a se cunoaște perfect, de a-și inspecta profund lumea interioară pentru a avea sentimentul de plenitudine. Pentru a putea relata istoria sa, Léon trebuie să-și cunoască rădăcinile și să se autocunoască. Aceasta i-ar permite să accedă la o nouă scriitură. Ca și Rimbaud, personajul-narator este în căutarea unei noi forme, care ar permite persoanei fizice să se transforme în personaj, iar scriitorului să devină scriitură. În această optică, intertextemul actualizează natura autobiografică a textului *La Quarantaine*, fapt semnalat de mai mulți cercetători: G. de Cortanze, [2], R.-E. Dreve [3], M. Labbe [5], J. Jarlsbo [4], V. Page-Jodlowski [90]. Istoria lui Léon, care trasează originile familiei Archambau, este o transpunere a istoriei familiei lui J. M. G. Le Clézio, care a trăit pe insula Maurice până la începutul secolului al XX-lea. Am putea afirma că intertextemul înserează o lectură modelată pe ecou. Intertextualitatea modifică, în diegeză, atât raportul text-sursă – text-țintă, cât și natura relațiilor: text propriu – scriitor, text – narator 1, text – narator 2, narator 1 – narator 2, text-sursă – scriitor, text-sursă – narator 1/narator 2, scriitor – lector, lector – narator 1/narator 2 etc.

Recurgând la această aluzie, Le Clézio își găsește, în mulțimea de texte citite, un dublu, un Alter Ego, o imagine în oglindă, cu care se identifică și cu care dialoghează în mod simbolic. Intertextualitatea, actualizată prin aluzie, ne pune la dispoziție chei de lectură, care permit lectorului să înțeleagă numeroasele influențe, căutări intelectuale, ce caracterizează creația lui Le Clézio. Autorul se pliază pe un personaj literar preconstruit, căruia îi atribuie trăirile personale, se regăsește într-un segment textual preexistent, pe care îl încorporează în textul său și se înstrăinează de el însuși, apropiindu-se de celălalt. Anume această aluzie permite conturarea definitivă a imaginii lui Rimbaud, care devine un personaj mitic, ce se plasează în text ca personaj, dobândind un caracter realist.

Putem astfel conchide că specificul aluziei constă în trimiterea indirectă către alte texte, făcând apel la inteligența și memoria lectorului. Aluzia depinde, mai mult decât oricare alt intertextem, de efectul de lectură. Le Clézio este un maestru al stilului aluziv. Autorul recurge la intertextualitate cu o vizibilă încredere în succesul comunicării, fapt care explică popularitatea lui. Lectorul leclézian se simte apreciat, sesizând că scriitorul îi acordă rolul de co-autor, partener inteligent al cărei complicitate este solicitată periodic.

Referințe bibliografice

1. BRUNEL, P. (coord.). (1988), *Dictionnaire des mythes littéraires*. Monaco: Éditions du Rocher
2. CORTANZE, de G. (1999), *Le Clézio: le nomade immobile*. Paris: Éditions du Chêne
3. DREVE, R-E. (2011), *Les récits d'enfance lecléziens – entre autobiographie et fiction*. In: Carnets, D'un Nobel l'autre, numéro spécial automne-hiver 2010-2011, p. 133-144. <http://carnets.web.ua.pt/ISSN 1646-7698> (vizitat 20.04.2022)
4. JARLSBO, J. (2003), *Écriture et altérité dans trois romans de Le Clézio: Désert, Onitsha et La Quarantaine*. Lund: Romanska Institutionen, Lunds Universitet
5. LABBE, M. (1999), *Le Clézio, l'écart romanesque*. Paris: L'Harmattan
6. LE CLÉZIO, J.-M.G. (1995), *La Quarantaine*. Paris: Gallimard
7. PAGE-JODLOWSKI, V. (2004), *La voix narrative leclézienne: entre altérité et specularité*. In: Jollin-Bertocchi S. et al. Lectures d'une œuvre. J.-M. G. Le Clézio. Nantes: Éditions du temps, p. 63-70.
8. RASTIER, F., PINCEMIN, B. (1999), *Des genres à l'intertexte*. In: Cahiers de praxématique 33 | 1999. <http://praxematique.revues.org/1974> (vizitat 20.04.2022)